

СОЦИОЛИНГВИСТИК ВАРИАТИВЛИК ВА ЛИСОНИЙ МЕЪЁР

Насиров Давранбек Палванназирович

Алфраганус университети, Филология факультети, Тошкент шаҳри

e-mail: nosirov-d@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада социолінгвистик вариативлик ва лисоний меъёр муаммоси кўриб чиқилади. Тил бирликларининг жамиятнинг турли қатламларида кўлланиши билан боғлиқ лисоний ўзгарувчанлик ҳодисаси ҳар қандай жонли тилнинг имманент хусусияти сифатида таърифланиб, тилнинг умумий тизимида тил меъёрлари бир-бири билан ёнма-ён мавжудлиги, уларнинг ўзгариши, тизимга кириб бориши экстралингвистик омиллар, жумладан, ижтимоий қуйи табақаларнинг ҳаётнинг турли соҳаларига кириб бориши билан боғлиқлигини таъкидланади.

Калит сўзлар: лисоний бирлик, лисоний меъёр, вариант, вариативлик, лисоний вариативлик, социолінгвистик вариативлик.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА

Насиров Давранбек Палванназирович,

(факультет филологии) университет Алфраганус, г.Ташкент

e-mail: nosirov-d@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема социолінгвистической вариативности и языковой нормы. Языковая вариативность как имманентная характеристика любого живого языка определяется как явление языковой изменчивости, связанное с употреблением языковых единиц в разных слоях

общества и подчеркивается, что языковые нормы сосуществуют в общей системе языка, их изменение, проникновение в систему связано с экстралингвистическими факторами, в том числе с проникновением социальных низов в различные сферы жизни.

Ключевые слова: языковая единица, языковая норма, вариант, вариативность, языковая вариативность, социолингвистическая вариативность.

SOCIOLINGUISTIC VARIABILITY AND LANGUAGE NORM

Nasirov Davranbek Palvannazirovich,

Alfraganus University, Faculty of Philology, Tashkent city

e-mail: nosirov-d@gmail.ru

ANNOTATION

This article deals with the problem of sociolinguistic variability and linguistic norm. Linguistic variability as an immanent characteristic of any living language is defined as a phenomenon of linguistic variability associated with the use of linguistic units in different strata of society and it is emphasized that linguistic norms coexist in the general system of the language, their change, penetration into the system is associated with extralinguistic factors, including the penetration of the lower social classes into various spheres of life.

Key words: language unit, language norm, variant, variability, linguistic variability, sociolinguistic variability.

Лисоний бирликнинг параллел равишда ишлатиладиган ва одатда тенг ҳуқуқли мақомга ёки қўллашнинг маълум семантик-стилистик ўзига ҳослигига эга бўлган икки ва ундан ортиқ вариантлари мавжудлиги тилга интралингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсирида юзага келадиган,

лисоний ривожланишнинг объектив натижаси бўлган вариативлик хослигини кўрсатади.

Вариативлик термини (лот. *variativus* – ўзгарувчанлик) ижтимоий тилшунослик (нем. *Soziolinguistik*) фанига лисоний бирликларининг стилистик хусусиятларида намоён бўлувчи хилма-хиллик тушунчаси асосида киритилган бўлиб, тил бирликларининг жамиятнинг турли қатламларида кўлланиши билан боғлиқ лисоний ўзгарувчанлик ҳодисаси сифатида таърифланади. В.Ю. Михальченко таҳрири остидаги “Словарь социолингвистических терминов” луғатида қайд этилганидек, вариативлик тил тараққиёти йўлида турли интралингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсирида унинг фонетик, морфемик, лексик, синтактик, услубий каби барча сатҳларида рақобатдош ифода воситаларини яратиш хусусиятидир¹.

Вариативлик муаммосини баён қилишда биз вариативлик ҳодисаси тил тизимининг онтологик хусусиятидир, деган постулатга таянамиз. Ж. Багана, Е.В. Бондаренко, О.О. Черновалар тил тизим сифатида ишлашига таъсир кўрсатиб, унга сабаб бўладиган бир қатор хусусиятларга эга, деб ёзишади. Бундай тил хусусиятларига энг аввало унинг вариативлигини киритиш лозимдир: “Лисоний тизим дастлаб шундай тузилганки, унинг ҳар бир бирлиги ўзининг вариантларидан бири шаклида вазифасини бажариб бу вариантларнинг ўзига хослиги ушбу бирлик тегишли бўлган даража билан белгиланади”².

Шундай қилиб, вариативлик лисоний бирликларнинг ўзгарувчанликка мойиллиги сифатида намоён бўлади. Бунда ушбу бирликларнинг ўзгарувчанлиги уларнинг тегишли идентификациясига ва дастлабки лисоний бирлиги билан бир-бирига боғланишига тўсқинлик қилмайди.

¹ Словарь социолингвистических терминов. / Отв. ред. В.Ю. Михальченко. – М.: 2006. – С. 35-36.

² Багана Ж., Бондаренко Е.В., Чернова О.О. Теоретические основания изучения проблемы языковой вариативности // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки, 2012. – № 6 (125). – Выпуск 13. – С. 41.

У. Лабовнинг ишларида мазкур лисоний вариативликнинг қуйидаги хусусиятлари қайд этилган:

1) меъёр доирасида рухсат этилган ҳар бир лисоний вариант нутқ шартларига, яъни услуб, жанр, вазиятнинг расмийлик/норасмийлиги, мулоқот мақсадлари ва бошқаларга боғлиқдир;

2) вазиятга қараб ёки гапираётган шахс пухталиқ билан айтилиши равшан бўлган, маълум бир тузилишга эга бўлган вариантларни танлайди, ёки уларнинг чегаралари ювилиб кетиб биринчи ўринга қулайроқ шакллар қўйилади;

3) турли нутқ услубларига бир лисоний бирликнинг турли вариантлари (маркерлари) тегишли бўлади;

4) маркерларнинг йиғиндиси: а) суҳбатдошларнинг ижтимоий тавсифларига ёки б) контекстнинг стилистик дифференциацияланишига (нутқий мулоқот вазиятидан) боғлиқ ижтимоий лингвистик ўзгарувчи микдор сифатида аниқланади³.

Лисоний вариативлик икки параметрга боғлиқлиги ҳамда лисоний вариантлар уларга қараб ўзгариши мумкинлигини ҳисобга олиб, у ёки бу вариантнинг ишлатилиши мазкур омиллар томонидан уларнинг таъсири орқали белгиланадиган лисоний асосни аниқлаш кераклигини қайд этиш лозим. Ушбу ҳолатда биз ижтимоий лингвистиканинг пойдевор тушунчаси – лисоний меъёр ҳақида сўз юритамиз.

А. Мустайоки лисоний меъёрнинг бир неча шакллари мавжудлигини таъкидлайди:

- расмий меъёр;
- жамоавий меъёр;
- чекланган меъёр.

³ Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. – М., 1975. – Вып. 7. – С. 150.

Расмий меъёр тўлалигича адабий тил меъёрларига асосланади. *Жамоавий меъёр* кундалик мулоқотда амалга оширилади ва тилнинг сўзлашув шакли билан ифодаланади, унда адабий меъёр ҳам, ўрнатилган сўзлашув тили меъёрларига ҳам таянилади, бундан ташқари, қайсидир сабабларга кўра кенг оммага маълум бўлиб, кўп қўлланиладиган қуйи ижтимоий қатлам вакиллари тилига хос бирликлар (жаргонизмлар, сленгизмлар, арготизмлар, диалектизмлар)ни, шунингдек, шаҳар халқ тили, неологизмлар, ўзлашмаларни ўз ичига олади. *Чекланган меъёр* профессионал, жаргон, диалект ва ш.к.ларни қамраб олувчи ижтимоий диалект меъёри сифатида талқин этилади⁴.

Ушбу қарашдан келиб чиққан ҳолда, тилнинг умумий тизимида тил меъёрлари бир-бири билан ёнма-ён мавжудлиги, уларнинг ўзгариши, тизимга кириб бориши экстралингвистик омиллар, жумладан, ижтимоий қуйи табақаларнинг ҳаётнинг турли соҳаларига кириб бориши билан боғлиқлигини таъкидлаймиз. Айнан жамиятнинг ижтимоий жиҳатдан ҳар хиллиги лисоний вариативликни социолингвистик ёндашув доирасида ўрганиш заруриятига олиб келади.

Бундай тадқиқотнинг диққат марказида тил меъёри, турли диалектлар (худудий, ижтимоий), касбий жаргонлар ва сўзлашув нутқи каби турли лингвистик шакллар ётади. Бунда социолектлар миллий тил доирасидаги маълум бир ижтимоий гуруҳ (касбий, табақа, ёш ва бошқалар) нутқида хос бўлган лингвистик хусусиятлар йиғиндиси сифатида социолингвистиканинг ўрганиш объекти вазифасини ўтайди. Мисол тариқасида талабалар нутқи хусусиятларини ўзида акс эттирувчи талабалар жаргонини, ёшлар сленгини, ИТ (ахборот технологиялари) мутахассисларининг профессионал

⁴ Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация // Вопросы языкознания. – 2013. – № 5. – С. 11.

жаргонларини, геймерлар жаргонларини, арго тилини, масалан, гиёҳванд моддалар сотувчилар аргосини келтириш мумкин.

Бундан ташқари, гуруҳ тили ҳам касбий, ҳам ижтимоий, ҳам ҳудудий жиҳатдан ажратилиши мумкин, масалан, маҳкумлар тили – қамоқ жаргонини оладиган бўлсак, маҳкумларнинг паст ижтимоий мавқеи, ишчи касблари ёки касбий маълумотсиз, ёпиқ ҳудудда истиқомат қилувчи бундай гуруҳлар жамиятдан ажралиб, озод қилинганидан кейин ҳам ўз нутқида қамоқ жаргонига хос хусусиятларини сақлаб қолишади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Багана Ж., Бондаренко Е.В., Чернова О.О. Теоретические основания изучения проблемы языковой вариативности // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки, 2012. – № 6 (125). – Выпуск 13. – С. 41-49.

2. Кестер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. – Берлин, 1993. – № 2. – С. 15-31.

3. Коровушкин В.П. Основы контрастивной социолектологии: Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. – Пятигорск, 2005. – 50 с.

4. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. – М., 1975. – Вып. 7. – С. 96-181.

5. Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация // Вопросы языкознания. – 2013. – № 5. – С. 3-27.

6. Словарь социолингвистических терминов. / Отв. ред. В.Ю. Михальченко. – М.: 2006. – 312 с.